

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20328135>

ATROF-MUHIT VA BARQAROR RIVOJLANISHDA SIFAT MENEJMENTING O‘RNI

Niyatov Navruzбек Zarifovich

SamISI, “Menejment” kafedrası assistenti

E-mail: niyatovnavruzбек@gmail.com

Abduxalilov Suxrobjon Isroil o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti MN-S-124-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta’minlashda sifat menejmenti tizimlarining o‘rni va ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy iqtisodiyotda korxonalar faoliyatida ekologik barqarorlikni ta’minlash masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Maqolada ISO 14001, ISO 9001 va boshqa xalqaro standartlar asosida qurilgan sifat menejmenti tizimlarining atrof-muhitga ta’sirini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishga qanday ko‘maklashishi tahlil qilingan. Bundan tashqari, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun sifat menejmentining strategik vositalar sifatida qo‘llanilishi, yashil iqtisodiyot tamoyillari va ekologik innovatsiyalarning amalga oshirilishi bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: sifat menejmenti, barqaror rivojlanish, atrof-muhit muhofazasi, ISO 14001, ekologik menejment, yashil iqtisodiyot, integrallashgan tizim.

KIRISH

XXI asrda insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biri — atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta’minlash masalasidir. Sanoat korxonalari va xizmat ko‘rsatish sohasidagi tashkilotlarning faoliyati ko‘pincha ekologik resurslarni haddan tashqari iste’mol qilish va chiqindilar miqdorini oshirib yuborishga olib keladi. Bu holat global iqlim o‘zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va tabiiy resurslarning tugashi bilan bevosita bog‘liq. Shu munosabat bilan, korxonalar faoliyatida ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun samarali va tizimli yondashuvlar ishlab chiqish zarurati paydo bo‘lmoqda. Sifat menejmenti tizimi — bu korxonalar faoliyatini tartibga solish, mahsulot va xizmatlar sifatini ta’minlash hamda barcha jarayonlarni doimiy takomillashtirish uchun qo‘llaniladigan boshqaruv

yondashuvi. So‘nggi yillarda sifat menejmenti tamoyillarining ekologik menejment bilan birgalikda qo‘llanilishi jahon miqyosida keng tarqalmoqda. ISO 9001 va ISO 14001 standartlari asosida qurilgan integrallashgan boshqaruv tizimlari korxonalariga nafaqat iqtisodiy, balki ekologik samaradorlikni ham oshirish imkonini beradi. O‘zbekiston Respublikasida barqaror rivojlanishga erishish borasida bir qator muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. "Yashil iqtisodiyot" va "Yashil O‘zbekiston" dasturlari doirasida sanoat korxonalari ekologik standartlarga rioya etishga majbur bo‘lmoqda. Biroq amaliyotda sifat menejmenti tizimlarini ekologik menejment bilan integratsiya qilish masalasida yetarlicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar mavjud emas. Ushbu bo‘shliqni to‘ldirish va korxonalar uchun amaliy yo‘l-yo‘riq ishlab chiqish ushbu maqolaning asosiy dolzarbligini belgilaydi.

Ilmiy Izlanishlar va Uslublar: Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, empirik ma’lumotlar to‘plash va statistik qayta ishlash. Samarqand viloyatidagi 30 ta korxonada misolida so‘rovnoma o‘tkazildi va natijalar statistik usullar bilan qayta ishlandi. Jahon iqtisodiy adabiyotida sifat menejmentining atrof-muhitga ta’siri masalasi P. Druker, J. Juran, E. Deming, kabi olimlar tomonidan asoslab berilgan. O‘z navbatida, O‘zbekiston olimlaridan X. Muxtarov, B. Toshmatov va boshqalar milliy iqtisodiyotda barqaror rivojlanish kontseptsiyasini tadqiq etishgan. ISO 14001:2015 standarti korxonalarda ekologik boshqaruv tizimini joriy etish uchun asosiy me’yoriy hujjat bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu standart talablari asosida quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha tahlil o‘tkazildi:

- a) Korxonaning ekologik ta’sirini baholash (LCA — Hayot tsikli tahlili);
- b) Sifat menejmenti tamoyillarini ekologik maqsadlar bilan moslashtirish;
- v) PDCA (Plan-Do-Check-Act) siklini ekologik boshqaruvga tatbiq etish;
- g) Doimiy takomillashtirish metodologiyasini atrof-muhit muhofazasiga tatbiq etish.

1-jadval. Sifat menejmenti va ekologik menejment tizimlarining qiyosiy tahlili

Ko‘rsatkich	ISO 9001 (Sifat menejmenti)	ISO 14001 (Ekologik menejment)
Maqsad	Mahsulot/xizmat sifatini oshirish	Ekologik ta’sirni kamaytirish
Asosiy tamoyil	Mijoz ehtiyojlarini qondirish	Ekologik barqarorlik
Metodologiya	PDCA sikli, doimiy takomillashtirish	LCA, ekologik monitoring
Integratsiya imkoni	ISO 14001, 45001 bilan birgalikda	ISO 9001, 50001 bilan birgalikda

Manba: ISO standartlari asosida muallif tomonidan tuzilgan, 2024.

Tadqiqot Natijalari va Muhokamasi: Tadqiqot natijalari shuningdek shuni ko'rsatdiki, sifat menejmenti standartlarini ekologik menedzhment bilan birgalikda joriy etgan korxonalar xalqaro bozorga kirish imkoniyatini sezilarli darajada oshirgan. Chunki ko'plab xalqaro hamkorlar va buyurtmachilar o'z ta'minot zanjiri ishtirokchilaridan ISO 14001 sertifikatiga ega bo'lishni talab qilmoqda. Bu esa milliy korxonalar uchun ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan muhim raqobat ustunligini ta'minlaydi. Yashil innovatsiyalar sohasida ham muhim natijalar qayd etildi. Sifat menejmenti tizimi joriy etilgan korxonalarda yangi ekologik texnologiyalarni qabul qilish jarayoni ancha tezroq kechdi. Buning sababi shundaki, sifat menejmenti doirasidagi doimiy takomillashtirish madaniyati ishchilarning innovatsiyalarga ochiqligini oshiradi va o'zgarishlarga qarshilikni kamaytiradi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi asosiy xulosalar shakllandi: birinchidan, sifat menejmenti tizimi atrof-muhitni muhofaza qilishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi va u barqaror rivojlanish maqsadlari bilan to'liq mos keladi. Ikkinchidan, ISO 9001 va ISO 14001 standartlarini integratsiya qilish korxonalariga bir vaqtning o'zida iqtisodiy va ekologik samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Uchinchidan, PDCA metodologiyasini ekologik boshqaruvga tatbiq etish amaliy va tasdiqlangan yondashuv bo'lib, barcha soha korxonalari uchun maqbul hisoblanadi.

Ilmiy Asoslangan Taklif va Tavsiyalar: Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. O'zbekiston Respublikasidagi yirik sanoat korxonalarini ISO 14001:2015 ekologik menejment standarti talablarini bosqichma-bosqich joriy etishga majburlash va buning uchun davlat tomonidan moliyaviy rag'bat mexanizmlarini ishlab chiqish.

2. Kichik va o'rta korxonalar uchun soddalashtirilgan integrallashgan sifat va ekologik menejment tizimini joriy etish bo'yicha metodologik qo'llanmalar ishlab chiqish va tarqatish.

3. Oliy ta'lim muassasalarida sifat menejmenti va ekologik menejmentni birgalikda o'rgatuvchi maxsus o'quv modullarini yaratish, bu esa kelajak mutaxassislarining ekologik savodxonligini oshiradi.

4. Korxonalar o'rtasida yashil texnologiyalar va eng yaxshi ekologik amaliyotlarni almashish uchun mintaqaviy klaster tizimlarini shakllantirish.

5. Davlat sertifikatlash organlari va xususiy konsalting kompaniyalarining hamkorligi asosida arzon narxda ISO sertifikatlash xizmatlarini tashkil etish.

Kutilayotgan Iqtisodiy va Ijtimoiy Samara: Ekologik jihatdan — atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar miqdorini kamaytirishning o'rtacha 20-25% ga tushirilishi, chiqindi suvlarni tozalash samaradorligini oshirish, qattiq maishiy va

sanoat chiqindilarini qayta ishlash ko'rsatkichlarini yaxshilash prognoz qilinmoqda. Ijtimoiy jihatdan — aholining ekologik muhit sifatidan qoniqish darajasini oshirish, sog'lomlashtirish xarajatlarini kamaytirish, yashil iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratish va mehnat unumdorligini oshirish kutilmoqda. Bundan tashqari, ekologik mas'uliyat madaniyatining jamiyatda keng tarqalishi yoshlar ongida barqarorlik tuyg'usini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Deming, W. E. (1986). Out of the crisis. MIT Press. ISO. (2015). ISO 14001:2015 — Environmental management systems — Requirements with guidance for use.
2. International Organization for Standardization. ISO. (2015). ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization. Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (Eds.). (1999). Juran's quality handbook (5th ed.). McGraw-Hill.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PF-5850-son Farmoni. "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha milliy maqsad va vazifalari to'g'risida".
4. Toshmatov, B., & Karimov, A. (2023). Korxonalarda integrallashgan boshqaruv tizimlarini joriy etish metodologiyasi. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 4(2), 45–58.
5. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.